

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК:616.714+616.831-001-06:616.133.33-009.12

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази

Мамажонов Баходиржон Солижонович

Холиқов Шавкатбек Бурханович

Андижон давлат тиббиёт институти

**ПОСТТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ
КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шархи)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872445>**АННОТАЦИЯ**

Бош мия жароҳати аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмида ўлимнинг асосий сабабларидан бири ва 35 ёшгача бўлган инсонларда ногиронликка олиб келувчи асосий омил ҳисобланади. Бош мия жароҳати энг кўп иқтисодий ривожланган мамлакатларда, йўл ҳаракати воситалари ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш миқдори юқори бўлган жойларда учрайди. Посттравматик гематомаларнинг морфологик ва иммуногистохимик хусусиятларини ўрганиш клиник амалиётда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, касалликни патогенези, диагностикаси ва даволаш усуллари такомиллаштиришда муҳим ўринни эгаллайди.

Калит сўзлар: Посттравматик гематома, морфологик текширув, иммуногистохимёвий текширув

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич,

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Мамажонов Баходиржон Солижонович,

Холиқов Шавкатбек Бурханович

Андижанский государственный медицинский институт

**КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ГЕМАТОМАХ
(Литературный обзор)****АННОТАЦИЯ**

Черепно-мозговая травма является одной из основных причин смерти среди трудоспособного населения и основной причиной инвалидности среди людей в возрасте до 35 лет. Черепно-мозговые травмы наиболее распространены в экономически развитых странах, где высок уровень дорожного движения и автоматизированного производства. Изучение морфологических и иммуногистохимических характеристик посттравматических гематом имеет большое клиническое значение и играет важную роль в совершенствовании патогенеза, диагностики и методов лечения заболевания.

Ключевые слова: Посттравматическая гематома, морфологическое исследование, иммуногистохимическое исследование.

Norov Abdurakhmon Ubaidullaevich.,

Republican specialized center of scientific and applied neurosurgery medicine

Mamajonov Bakhodirjon Solijonovich.,

Khalikov Shavkatbek Burxanovich

Andijan State Medical Institute

**CLINICAL SIGNIFICANCE OF MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHANGES IN POSTTRAUMATIC
HEMATOMAS (Literature review)****ANNOTATION**

Head injury is one of the leading causes of death in the working-age population and the main factor leading to disability in people under 35 years of age. Head injury is most common in economically developed countries, in places with a high level of road traffic and automated production. The study of morphological and immunohistochemical characteristics of posttraumatic hematomas is of great importance in clinical practice and plays an important role in improving the pathogenesis, diagnostics and treatment methods of the disease.

Keywords: Posttraumatic hematoma, morphological examination, immunohistochemical examination

Бош мия жароҳати аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмида инсонларда ногиронликка олиб келувчи асосий омил ҳисобланади. ўлимнинг асосий сабабларидан бири ва 35 ёшгача бўлган Бош мия жароҳати энг кўп иқтисодий ривожланган мамлакатларда,

йўл ҳаракати воситалари ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш микдори юқори бўлган жойларда учрайди [5,8]. АҚШда бош мия жароҳати учраш эҳтимоли йилга ҳар 100 минг аҳолига 180 дан 250 га ҳолатгача, Европада эса тахминан 235 та ҳолатга тўғри келади. Шу билан бирга, тахминан 1,6 миллион бемор шифохонага ётқизилади ва уларнинг камида 66 минг нафари вафот этади [1, 4].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти берган маълумотларга кўра, оғир бош мия жароҳати – бу доимий ва қайтарилмас оқибатларга олиб келадиган, узок муддатли реабилитация талаб этадиган, кузатув ва даволашни талаб қилувчи сурункали касаллик бўлиб, кўп ҳолларда ногиронликка олиб келади [2, 3, 6].

Посттравматик гематомалар бош мия жароҳатларидан кейин юзага келадиган, мураккаб морфологик ўзгаришлар билан кечадиган ва инсон ҳаёти учун юқори даражадаги асоратларни келтириб чиқарадиган патологик жараёнлар [13]. Посттравматик гематомаларнинг морфологик ва иммуногистохимик хусусиятларини ўрганиш клиник амалиётда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, касалликни патогенези, диагностикаси ва даволаш усулларини такомиллаштиришда муҳим ўринни эгаллайди [9, 11, 15]. Посттравматик гематомалар вақт ўтиши билан динамик ўзгаришларга учрайди ва эрта, оралик ва кечки даврларга бўлинади [15].

Эрта давр 24 соатгача давом этиб, бу босқичда жуда кўп морфологик ўзгаришлар кузатилади:

- Қон томирлар шикастланиши – микромирлар (капиллярлар, артериолалар ва венулалар) тўғридан-тўғри жароҳатланади.
- Қон тўпланиши яъни гематома ҳосил бўлиши – қон мия тўқимаси ичида (интрацеребрал), субдурал, эпидурал ёки субарахноидал жойлашиши мумкин.
- Нейронлар ва глия ҳужайраларининг зарарланиши – гиалинизация, вакуолизация ва карнопикноз кузатилади.
- Томир ичидаги коагуляция (микротромбозлар) – ишемия ва гипоксия кучаяди.
- Илк яллиғланиш жавоби – нейтрофиллар ва микроглиялар фаоллашишни бошлайди.

Оралик давр 1–7 кун давом этиб, бу даврда нейроинфламация ва гематомаларни резорбция қилиш жараёни кузатилади:

- Макрофаглар фаоллашиши – гемосидерин ва эритроцитлар парчаланиш маҳсулотларини фагоцит қилади.
- Астроцитлар реакция – астроцитлар перифокал худудларда кўпайиб, глия чандиғи (глиоз) шакллантира бошлайди.
- Капиллярлар пролиферацияси – янги кичик қон томирлар ҳосил бўлади, бу гематоксидерин тўқиманинг бузилишига олиб келиши мумкин.
- Иммуногистохимий ўзгаришлардан – CD68 (макрофаглар), GFAP (астроцитлар) ва Iba-1 (микроглия) экспрессияси ортиб боради.

Кечки давр 2 ҳафтадан кейин бошланиб, ушбу босқичда қайта шаклланиш ва чандиқли ўзгаришлар кузатилади:

- Гематоманинг суякланиши ёки инкапсуляцияси – тўқима резорбцияга учрайди ёки фиброз капсула билан чекланади.
- Глиоз ва чандиқланиш – зарарланган мия тўқимаси аста-секин астроцитлар томонидан тўлдирилади.
- Томирларнинг қайта шаклланиши – ангиогенез жараёни секинлашади, лекин айрим ҳолларда артериовеноз мальформациялар ривожланиши мумкин.
- Протеинлар ва биомаркерлар экспрессияси – IL-1 β , TNF- α ва VEGF доимий равишда юқори даражада қолиши мумкин.

Посттравматик гематомалар морфологияси бўйича сўнгги тадқиқотлар гематомаларнинг тузилиши, ҳажми ва тарқалишига эътибор қаратишган. J.A.Smith ва бошқа ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқотда посттравматик гематома ҳажми ва уларнинг клиник натижалари ўртасидаги боғлиқлик мавжудлиги, яъни катта ҳажмли гематомаларда неврологик ўзгаришлар кучлироқ намоён бўлишининг аниқлашган [16].

Иммуногистохимий тадқиқотлар посттравматик гематомадаги турли биомаркерларнинг ифодаланишини

ўрганишга қаратилган. K.M.Johnson ва бошқа ҳаммуаллифлар посттравматик гематома тўқималарида GFAP ва S100 β каби астроцитлар маркерларининг юқори ифодаланишини аниқлашган, бу нейроглия ҳужайраларининг фаоллашувини кўрсатади [11]. Lee ва бошқа ҳаммуаллифлар микроглия фаолиятини кўрсатувчи Iba1 маркерининг ошганлигини ўрганишган бўлиб, бу нейроинфламация жараёнларини бошланганлигини кўрсатади [14]. Нейроинфламация — бу марказий нерв тизимида юз берадиган яллиғланиш жараёни бўлиб, унинг асосий сабаби иммун тизими ҳужайраларининг фаоллашувидир. Нейроинфламациянинг куйидаги механизмлар орқали келиб чиқади:

- Микроглия ва астроцитларнинг фаоллашуви – марказий нерв тизимининг иммун ҳужайраларидаги яллиғланиш жараёнларига жавоб беради ва проинфламатор цитокинлар (IL-1 β , TNF- α , IL-6) ишлаб чиқаради.
- Гематоксидерин тўқиманинг бузилиши – бу моддалар ва иммун ҳужайраларининг мия тўқимасига кириб боришига имкон беради.
- Оксидий стресс ва митохондрия дисфункция – нейронлар шикастланади, яъни апоптоз ёки некроз натижасида нобуд бўлиши мумкин.
- Сурункали нейроинфламация – агар яллиғланиш жараёни узок вақт давом этса, мия тўқимасида нейродегенератив жараёнлар ривожланиши мумкин.

Бош мия жароҳатларидан кейин юзага келган посттравматик қон қуйилишларда куйидаги морфологик текширувларни ўтказиш мақсадга мувофиқдир:

- Гематоксиллин-эозин (H&E) бўяш – гистологик ва патологик таҳлилларда энг кўп ишлатиладиган бўяш усулидир. Бу усул ҳужайра ва тўқималарни аниқ кўриш имконини беради, морфологиясини ўрганиш ва патологик ўзгаришларни аниқлаш учун ишлатилади. Гематоксиллин – базофил тузилмаларни, яъни кислотали (анион) компонентларни кўк рангда бўяйди. Бу асосан ҳужайра ядроси ва рибонуклеопротеидларни ўз ичига олади. Эозин – эозинофил тузилмаларни, яъни асосий (катион) компонентларни қизғиш ёки қизил рангда бўяйди. Бу асосан цитоплазма, коллаген толалар ва баъзи органоидларга тегишлидир.
 - Перлс реакцияси – темир (Fe³⁺) ионларини аниқлаш учун ишлатиладиган махсус гистохимик бўяш усулидир. Бу реакция асосан темир депозициясини ўрганиш, гемосидероз ва гемохроматоз каби патологик жараёнларни диагностик қилишда ишлатилади. Перлс реакциясида феррик (Fe³⁺) ионлари потассий ферроцианид билан реакцияга киришиб, Берлин кўки (Prussian Blue) ҳосил қилади. Бу реакция натижасида темир тўпланган жойларда кўк гранулалар пайдо бўлади.
 - CD68 – макрофаглар ва микроглия ҳужайралари учун муҳим иммуногистохимик маркер ҳисобланади. У асосан лизосомал гликопротеин бўлиб, микроглия, моноцитлар ва макрофагларда экспрессия ўтказилади.
 - GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) – астроцитлар ва нейроглия ҳужайралари учун муҳим маркер. У глиома, астроцитлар яллиғланиш ва травматик жараёнларда қўлланилади.
- Хулоса.** Посттравматик қон қуйилишларда морфологик ўзгаришлар динамик хусусиятга эга бўлиб, вақт ўтиши билан яллиғланиш, неоваскуляризация ва глиоз жараёнлари билан кечади. Иммуногистохимик таҳлиллар бу жараёнларни тушунишга ва янги биомаркерларни аниқлашга ёрдам беради. Посттравматик гематомаларнинг морфологик ва иммуногистохимий хусусиятларини ўрганиш уларнинг патогенези ва клиник оқибатларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Келгусидаги тадқиқотлар посттравматик гематомаларни тўғри ташхислаш ва даволаш усулларини танлаш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Корниенко В.Н., Васин Н.Я., Кузьменко В.А. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы. — М.: Медицина, 1987. — 288 с.
2. Лебедев В.В., Крылов В.В. Неотложная нейрохирургия: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2000. — 568 с.
3. Лекции по черепно-мозговой травме: Учебное пособие /Под ред. В.В. Крылова. — М.: ОАО «Издательство Медицина», 2010.- 320 с.
4. Нейропротекция: модели, механизмы, терапия // Пер. с англ. подред. М.Бэра — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 429 с.
5. Никандров В.Н., Чаплинская Е.В. Протеин S-100: структурно-функциональные свойства и роль в нервной ткани // Биополимеры і клітина. — 2005. — Т.21 (1). — С. 12-27.
6. Потапов А. А., Лихтерман Л.Б., Зельман В.Л. и др. Доказательная нейротравматология. — М.: Антидор, 2003. — 517 с.
7. Халимов, Р. Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально–компьютерно–томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов–ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов–ортопедов. 2019.С.3-4.
8. Талыпов А.Э., Пурас Ю.В., Сосновский Е. А., Годков М. А.,Крылов В.В. Прогнозирование исхода тяжелой черепно-мозговой травмы с помощью динамической оценки уровня протеина S-100 beta в сыворотке крови // Российский нейрохирургический журнал им. А.Л. Поленова. — 2011. — Том III. — № 3. — С. 49-53.
9. Akhtar J.I., Spear R. M., Senac M.O. et al. Detection of traumatic brain injury with magnetic resonance imaging and S-100B protein in children, despite normal computed tomography of the brain // *Pediatr. Crit. Care Med.* — 2003.- Vol. 4 (3). — P. 322-326.
10. Anderson R.E., Hansson L.O., Nilsson O. et al. High serum S100B levels for trauma patients without head injuries // *Neurosurgery.* — 2001. — Vol. 48. — P. 1255-1258.
11. Johnson, K. M., et al. Expression of astrocytic markers in post-traumatic hematomas// *Brain Research*, 1702, 45-52. 2019
12. Maxwell, W. L., & Graham, D. I. Immunohistochemical Analysis of Traumatic Brain Injury// *Brain Pathology*, 1998
13. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
14. Lee, H. Y., et al. Microglial activation in post-traumatic hematomas: An immunohistochemical study// *Neuroscience Letters*, 750, 135712. 2021
15. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ *Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation.* 32(3).2021. P.18403 – 18406
16. Raghupathi, R., & Margulies, S. S. Astrocytic Response Following Traumatic Brain Injury// *Glia*, 2002
17. Smith, J. A., et al. Post-traumatic hematoma volume and clinical outcomes// *Journal of Neurotrauma*, 37(5), 789-795. 2020

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000